

TA'LIM JARAYONIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH AFZALIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Tojimurodov Sanat Shavkat o'g'li,
Email:sanattojimurodov4@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur ishda web-texnologiyaning zamonaviy yangi xizmat turi bo'lgan – “bulutli texnologiya” haqida fikr yuritilgan. Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Bulutli texnologiyalar, ta'lim tizimi, yangi ta'lim texnologiyalari, axborot texnologiyalari, server xizmatlar, internet tarmog'i

Kirish

Respublikamizda bulutli texnologiyalaridan foydalanishning yanada kengroq va omaviy tarqalishi va bulutli hisoblashda o'qituvchilar va talabalarni yagona, ko'p maqsadli platformasida ulashish imkonini beradi. Bulutli texnologiya asosida hisoblash, axborotni qayta ishlash modeli bo'lib, unda muammoni hal qilish jarayonida ishtirok etuvchi apparat va dasturiy resurslar foydalanuvchilarga onlayn xizmat sifatida taqdim etiladi.

“Bulutli texnologiya” nafaqat fayllarni saqlash uchun joy, balki juda keng imkoniyatlarga ega platformadir. Masalan, biznes sohasidan tortib, dasturiy ilovalarni “bulutli muhit” da ishlab chiqish, testlash, shuningdek, avtomatik ta'lim texnologiyalarini qo'llash imkoniyatlarini ham taklif qiladi.

Bulutli texnologiyadan foydalanishning asosiy afzalligi - oxirgi foydalanuvchidan axborot va uni qayta ishlash vositalari (dasturiy ta'minot) mavjudligini ta'minlaydigan murakkab infratuzilmani yashirishdir. Bu ularga axborotni qayta ishlash texnologiyasining muamolari haqida o'ylamasdan, ularning funktsional vazifalariga e'tibor qaratish imkonini beradi.

Bulutli resurslardan ta'lim maqsadlarida samarali foydalanish mumkin, bu talabalar uchun ham, ta'lim muassasasidagi faoliyat yurutuvchi o'qituvchi xodimlari uchun ham o'quv jarayonini oqilona tashkil qilish imkonini beradi.

Ta'limda bulutli texnologiyalardan foydalanishga misollar elektron kundaliklar va jurnallar, talabalar va o'qituvchilar uchun shaxsiy hisoblar va boshqalar kiradi. Ta'lim jarayonida ushbu turdagi axborot texnologiyalarining barcha afzalliklaridan foydalangan holda turli turdagi ijtimoiy dasturiy ta'minotdan foydalanishni tashkil etish, ular mobil ta'limni tashkil etish uchun platforma bo'lib xizmat qilishi mumki. Shu bilan birga, bulutli texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayoni xarajatlarini kamaytirish, o'quv rejalarining tez o'zgarishi hisobiga o'qitish sifatini oshirish, o'quv materiallaridan umumiy foydalanishni shakllantirish va ta'minlash imkonini beradi.

Asosiy qisim: Bulutli texnologiyalar, ta'lim sohasini ham o'z ichiga olgan va o'rganishni oson va qulaylashtiruvchi yutuqlarni taqdim etadi. Bu yutuqlar, o'qituvchilar va o'quvchilar uchun bir qancha foydali xususiyatlarga ega.

Bulutli texnologiyalar, o'qitish tizimlarini muvozanatli va samarali tashkil etish imkoniyatlarini taqdim etadi.

Bulutli texnologiyalar orqali, o'qituvchilar va o'quvchilar istalgan joydan va istalgan vaqtda ta'lim materiallariga kirish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Bu, o'qituvchilar uchun ham foydali bo'lib, ular tarqatilgan ta'lim materiallarini boshqarish, o'qitish natijalarini tahlil qilish va o'quvchilarning yangi materiallarni o'rganishini ko'rib chiqish imkonini taqdim etadi.

Bulutli texnologiyalar, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi aloqalarni ham rivojlantiradi, ya'ni o'qituvchilar o'quvchilar bilan onlayn muloqot va hamkorlik qilish, yagona do'ston muloqatni tashkil etish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Bugungi kunda keng qo'llaniladigan bir necha bulutli texnologiyalar mavjud bo'lim bular quyidagilardir:

❖ Google Drive: Bu platforma o'qituvchilar o'quv materiallarini joylashtirish, yangi materiallar yaratish va o'qitish natijalarini qo'llab-quvvatlash uchun foydalanishadi.

❖ Google Classroom: Bu platforma o'quvchilar va o'qituvchilar uchun onlayn darsliklar, vazifalar, topshiriqlar, imtihonlar va natijalar uchun joy yaratadi.

❖ Zoom: Bu onlayn video konferentsiyalar platformasi, o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi aloqalarni ko'proq muvofiqlashtiradi va hamkorlikni oshiradi.

❖ Moodle: Bu ta'lim menegment tizimi (1), o'qituvchilar va o'quvchilar uchun o'quv dasturlarini tuzish, taqdim etish va baholash imkoniyatlarini taqdim etadi.

1-rasm. ta'lim menegment tizimi umumiy strukturasi

Boshqa so'zlar bilan aytganda, bulutli hisoblash - ularning maqsadlari, vazifalari va loyihalarni erishish uchun apparat, dasturiy ta'minot, metodologiyasi va Internet xizmatlari kabi foydalanuvchiga mavjud vositalar turli hisoblanadi(2).

2-rasm. Foydalanish vositalari

Bulutli texnologiyalardan masofaviy ta'limda ham unumli foydalanish mumkin. O'qituvchi o'quvchilarga elektron kundalik yordamida topshiriq taklif qiladi. Masalan, yozma topshiriqlar. Talaba hujjat yaratadi yoki hujjat bilan ishlaydi. O'qituvchi o'zgartirilgan hujjatni ko'rishi mumkin, chunki u tizim ga kirish huquqiga ega bo'ladi. Bulutli texnologiyalarni qabul qilish tizimdan hujjatni qabul qilish kabi bo'lib, qaytarib bo'lmaydigan jarayondir.

- ❖ Bulutli texnologiyalarning kamchiliklari ham mavjud:
- ❖ Tarmoqqa bog'liqlik (internet on-layn aloqa mavjud bo'lishi);
- ❖ Server-kompaniyaga bog'liqlik (bulutli texnologiyani taqdim etayotgan kompaniya serverida ma'lumotlar saqlanganligi sababli, kompaniya shartlariga bog'liqlik);
- ❖ Shaxsiy ma'lumotlarni himoyalash masalasi;
- ❖ Xavfsizlik masalalari (serverga hakerlar hujumi bo'lishi mumkin);
- ❖ Qandaydir sabablarga ko'ra serverdagi ma'lumotlar o'chib ketishi mumkin;

❖ Uzoq qishloq va tog'li hududlarda internet o'rnatilmaganligi yoki aloqaning barqaror emasligi; va boshqalar.

Bulutli texnologiyalarning tez tarqalishi oldimizga bulutli xizmatlarni ta'lim muassasasi tizimiga integratsiya qilish vazifasini qo'yadi. Bulutli hisoblash ta'lim, ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar, shuningdek, masofaviy ta'lim sohasida keng qo'llash istiqbollariga ega. Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanish ta'lim maydonini ochiq qilish imkonini beradi.

Yaqin yillarda bu sohadagi o'sish yuqori ko'rsatkichlarda bo'lishi kuzatilyapti. Kelajakda bulutli hisoblash har bir kishi deyarli har kuni foydalanadigan instrument bo'lib qoladi.

Xulosa: Bulutli texnologiyadan foydalanish hozirgi kunga kelib talim sohasida va boshqa sohalarda ham jadal rivojlanib bormoqda hozirgi kunda bizning talim sohamizga bulutli texnologiyadan foydalanish talabalar va o'qituvchilar uchun ham samarali xizmat ko'rsatishini ko'ramiz va u elektiron talim, ayniqsa mobil talim, masofaviy talimda o'qitish uchun samarali va yaxshi natijalarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiytlar:

1. Voronin, A.S. Umumiy va ijtimoiy pedagogika atamalarining lug'ati: O'quv elektron matn nashri [Elektron resurs]. URL: <http://wmdow.edu.ru/resource/673/28673/files/ustu280.pdf> (Kirish 02/13/15)

2. Ivashova, O.N., Yashkova, E.A. MS Word elektron ta'lim resursining matn tarkibini yaratish vositasi sifatida // "Elektron biznes: muammolar, rivojlanish va istiqbollar":

3.Kruk B.I. Telekommunikatsion sistem seti. Sovremenne texnologi.M: Goryachaya liniya - Telekom 2003 yil.

4. Juha Korhonen. Introduction to 3G Mobile Communications. Second Edition 2003.

Amirov D.M, Atajonov A.Y, Ibragimov D.A, Raximjonov Z.Y, Saidxo'jayev S.S. "Axborot - Kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati" BMTTD ning O'zbekistondagi vakolatxonasi, 2010.

5.. Kruk B.I. Telekommunikatsion sistem seti. Sovremenne texnologi.M: Goryachaya

liniya – Telekom 2003 yil.

6.. Juha Korhonen. Introduction to 3G Mobile Communications. Second Edition 2003.

7. B. Walker Seidenberg M. P. Althoff. UMTS The Fundamentals. All of Communications Networks, Aachen University (RWTH), Germany Translated by Hedwig Jourdan von Schmoeger, UK 2003.

8. Babkov Yu.D."Mobil aloqa tizimlari". 2000-yil.

9. Radiotexnicheski sistem Ucheb. dlya vuzov po spets. "Radiotexnika"

